

EL HÁBITO DE LA HIGIENE DE MANOS EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

THE HABIT OF HAND HYGIENE IN THE PRIMARY EDUCATION STAGE

Autor: Carlos Naveiras-Fernández.

Grado en Educación Primaria. Redactor de la Revista Enfermería Dermatológica.

Contacto: carlosnaveirasfernandez@gmail.comFecha de recepción: 30/11/2023
Fecha de aceptación: 05/12/2023Naveiras-Fernández C. El hábito de la higiene de manos en la etapa de educación primaria. *Enferm Dermatol.* 2023;17(50): e01-e02. DOI:10.5281/zenodo.10276468

EDITORIAL:

Uno de los hábitos más importantes para cuidar nuestra salud y prevenir enfermedades es la higiene de manos. Tal y como apunta la Organización Mundial de la Salud (OMS), el lavado de manos se trata de “la medida más económica, sencilla y eficaz para reducir el riesgo de infecciones”⁽¹⁾. Ciertamente es que se trata de una acción simple y poco costosa, a la cual se suma su enorme eficacia en salud pública. Fruto de la gran relevancia que tiene este hábito, cada 5 de mayo se celebra el Día Mundial de la Higiene de Manos. Con ello, se pretende dar visibilización a la importancia de la realización rutinaria de esta práctica, la cual constituye una de las principales medidas para prevenir enfermedades de transmisión por contacto.

Un acontecimiento reciente, como es la pandemia de la COVID-19, ha puesto de manifiesto la importancia de la higiene de manos rutinaria. La enfermedad vírica por SARS-CoV-2 nos ha permitido generar conciencia acerca de la necesidad de practicar este hábito, pues gracias a él se reduce el riesgo de transmisión por contacto, a través de las manos, de muchos virus como éste, además de otros microorganismos (bacterias, hongos, parásitos...) (Imagen 1).

Imagen 1. Cartel del Día Internacional de la Higiene de Manos de la OMS de 2020 (Fuente: https://www.aeped.es/sites/default/files/ciudadania_cartel_lavandomanos.pdf).

Tras haber constatado la importancia que presenta el lavado rutinario de las manos, surge la primera cuestión: **¿Dónde se debe hallar el punto de partida para comenzar a desarrollar esta práctica?** Para responder a esta pregunta, se hace alusión a una de las recomendaciones establecidas por la Asociación Española de Pediatría (AEP), la cual sostiene que el aprendizaje de la realización de una correcta higiene de manos debe comenzar en edades tempranas⁽²⁾. Se entiende, pues, que, en esta línea, el contexto sociofamiliar en el que las niñas y los niños comienzan a desarrollarse, tiene una especial importancia en la enseñanza e incentivación de este hábito. No obstante, la educación de la higiene de manos debe extenderse más allá del ámbito familiar. Es aquí donde pasan a jugar un papel fundamental los centros educativos, que deberán seguir estimulando y concienciando al alumnado acerca de la importancia de lavarse las manos.

En España, la enseñanza obligatoria comienza a los seis años, con la etapa de Educación Primaria, la cual se extiende hasta aproximadamente los doce años, edad a la que el alumnado debería comenzar a cursar la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Y aquí surge una nueva cuestión, que da origen al desarrollo de esta editorial: **¿Cómo se integra la higiene de manos en el currículum de Educación Primaria?** Realizando una revisión de la legislación actual en esta materia, se hallan dos textos legislativos de especial relevancia: uno a nivel estatal (Real Decreto 157/2022); y otro en nuestro ámbito autonómico, Galicia (Decreto 155/2022).

En el Real Decreto 157/2022, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, se recoge, entre otros, el siguiente objetivo genérico para toda esta etapa educativa, relacionado con la higiene: “Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de las otras personas, respetar las diferencias y utilizar la educación física, el deporte y la alimentación como medios para favorecer el desarrollo personal y social”⁽³⁾. En el artículo 8 de este mismo Real Decreto, se establecen las diferentes áreas que se imparten en la etapa de Educación Primaria. Entre ellas, cabe hacer alusión al área de Conocimiento del

EDITORIAL CIENTÍFICA

Medio Natural, Social y Cultural; pues se trata del área en la que se trabaja más profundamente el hábito de la higiene, y más concretamente de la higiene de manos, que es el tema objeto de estudio.

El Decreto 155/2022, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la educación primaria en la Comunidad Autónoma de Galicia, efectúa algunas modificaciones en cuanto a la organización de las áreas, ya que el área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, se desdobra en: área de Ciencias de la Naturaleza y área de Ciencias Sociales. En este caso, el área de interés sería la primera, ya que es en la que se integraría la temática que nos ocupa: higiene de manos. En la **Tabla 1** se pueden observar los diferentes elementos curriculares de esta área que guardan relación con el hábito del lavado de manos. En este mismo Decreto, en cada una de las áreas de la etapa de Educación Primaria, también se establecen una serie de objetivos específicos del área. En este caso, entre los seis objetivos propios del área de Ciencias de la Naturaleza, cabe hacer alusión al siguiente, en el que se integraría la higiene de manos: “Conocer y tomar conciencia del propio cuerpo, así como de las emociones y sentimientos propios y ajenos, aplicando el conocimiento científico, para desarrollar hábitos saludables y para conseguir el bienestar físico, emocional y social”⁽⁴⁾.

La tercera y última cuestión que se plantea es la siguiente: **¿Cómo se traduce toda esta teoría en la práctica?** En la actualidad, existe una gran multiplicidad y diversidad de iniciativas y programas que se llevan a cabo desde los centros educativos en los que se imparte Educación Primaria, para trabajar la higiene de manos. Esto demuestra la enorme concienciación que hay en torno a esta práctica desde las instituciones educativas. Un ejemplo de las múltiples propuestas de carácter didáctico que se pueden desarrollar en el aula, para trabajar la higiene de manos, es la guía docente sobre la importancia del lavado de manos en escuelas, editada por UNICEF Ecuador⁽⁵⁾; así como la guía de actividades elaborada por la Consejería de Salud del Principado de Asturias⁽⁶⁾. En ambas guías, se incluyen diferentes actividades y recursos pedagógicos que permiten trabajar la práctica del lavado de manos de diversas formas: artística (danza, música...), experimental, lúdica, etc. Esto favorece la motivación del alumnado y, con ello, el incremento de su interés por la realización de las actividades propuestas, facilitando así la adquisición y desarrollo de la práctica de este hábito.

Como conclusión, se puede afirmar que la higiene en general, y la higiene de manos en particular, es un tema de vital importancia en la educación para la salud, ya desde las etapas educativas más tempranas. Si cada persona cuida su salud, practicando hábitos saludables desde la niñez, como el lavado de manos, estaría contribuyendo también a mejorar la salud pública. Resulta imprescindible que cada persona se conciencie acerca del alcance de sus actos, tanto a nivel individual como colectivo, para prevenir la propagación de futuras pandemias o epidemias infecto-contagiosas.

La adquisición y desarrollo de una buena práctica de la higiene de manos rutinaria desde la educación escolar, junto con el papel fundamental que juega el contexto sociofamiliar en el fomento de este hábito, son esenciales para la promoción de la salud y, con ello, para la supervivencia del ser humano.

Decreto 155/2022				
Ciclo	Curso	Edad	Criterio de evaluación	Contenido
1º	1º	6-7 años	Reconocer hábitos de vida saludables, valorando la importancia de una alimentación variada, equilibrada y sostenible, la higiene, el ejercicio físico, el contacto con la naturaleza, el descanso y el uso adecuado de las tecnologías.	Hábitos saludables relacionados con el bienestar físico del ser humano: higiene, alimentación variada, equilibrada y sostenible, ejercicio físico, contacto con la naturaleza, descanso y cuidado del cuerpo como medio para prevenir posibles enfermedades.
	2º	7-8 años		
2º	3º	8-9 años	-	-
	4º	9-10 años	Adoptar hábitos de vida saludables valorando la importancia de una alimentación variada, equilibrada y sostenible, el ejercicio físico, el contacto con la naturaleza, el descanso, la higiene, el uso adecuado de las nuevas tecnologías y la prevención de accidentes y enfermedades.	Pautas para la prevención de enfermedades, riesgos y accidentes en su entorno más próximo. Enfermedades relacionadas con el proceso de la alimentación y la aceptación del propio cuerpo.
3º	5º	10-11 años	-	-
	6º	11-12 años	Adoptar hábitos de vida saludables valorando la importancia de una alimentación variada, equilibrada y sostenible, el ejercicio físico, el contacto con la naturaleza, el descanso, la higiene y la prevención de accidentes y enfermedades.	Pautas para la prevención de riesgos y accidentes. Conocimiento de actuaciones básicas de primeros auxilios.

Tabla 1: Elementos curriculares de la etapa de Educación Primaria en los que se integra la higiene de manos. (Fuente: elaboración propia).

BIBLIOGRAFÍA:

1. Organización Mundial de la Salud. La higiene de manos salva vidas [Internet]. 17 de noviembre de 2021 [acceso 1 de diciembre de 2023]. Disponible en: <https://shre.ink/rYpy>
2. Asociación Española de Pediatría. Día Internacional de la Higiene de manos: La AEP se suma a la campaña “Salva vidas. Limpíate las manos” de la OMS [Internet]. 5 de mayo de 2020 [acceso 1 de diciembre de 2023]. Disponible en: <https://shre.ink/rYpF>
3. Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. Boletín Oficial del Estado, nº 52, (2 de marzo de 2022).
4. Decreto 155/2022, de 15 de septiembre, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la educación primaria en la Comunidad Autónoma de Galicia. Diario Oficial de Galicia, nº 183, (26 de septiembre de 2022).
5. Ormazabal Lizarzaburo J. La importancia del lavado de manos en escuelas. Guía del docente. Quito (Ecuador): UNICEF; 2021.
6. Consejería de Salud del Principado de Asturias. Propuesta educativa lavado de manos. Guía de actividades y recursos para el aula [Internet]. Astursalud.es; 2021 [acceso 1 de diciembre de 2023]. Disponible en: <https://shre.ink/rYpN>